

ALBERTO XAVIER¹

HUGO SEGAWA²

¹ FACULDADE DE BELAS ARTES, SP

² USP/SÃO CARLOS, SP

INVENTÁRIO DE ARQUITETURA MODERNA NO VALE DO PARAÍBA

**NUCLEO REGIONAL
VALE DO PARAIBA**

FCCR - Comissão Municipal de Arquitetura /
Diretoria Patrimônio Cultural

UBC - Universidade Braz Cubas, curso de
Arquitetura e Urbanismo

UNITAU - Universidade de Taubaté, curso
de Arquitetura e Urbanismo /Núcleo de
Preservação do Patrimônio Histórico e
Cultural

UNIVAP - Universidade do Vale do Paraíba,
curso de Arquitetura e Urbanismo

APRESENTAÇÃO

Este projeto debatido e aprovado nas primeiras reuniões do Núcleo de Regional Vale do Paraíba. Docomomo-Brasil orienta a pesquisa que constituirá o *Inventário de Arquitetura Moderna no VP*.

O inventário proposto será realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo DOCOMOMO Internacional que elaborou *Diretrizes* e uma *Ficha de Identificação* de obras representativas do Movimento Moderno (MOMO).

O DOCOMOMO - *international working party for Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbours of the Modern Movement* - é uma instituição sem fins lucrativos, com representação em cerca de 40 países, foi fundada em 1988, na cidade de Eindhoven na Holanda. Sua atuação se dá através de Grupos de Trabalhos regionais e nacionais que desenvolvem ações e pesquisas no campo da documentação e conservação de manifestações remanescentes deste movimento.

Atendendo solicitação do ICOMOS (International

Committee of Monuments and Sites) da UNESCO está preparando para 1998 e a partir dos inventários regionais e nacionais, uma lista de obras do movimento moderno para incorporar a relação de bens “Patrimônio da Humanidade”.

OBJETO E OBJETIVOS

O *Inventário de Arquitetura Moderna - Vale do Paraíba* será produzido por uma parceria da FCRR, através de sua Diretoria do Patrimônio Cultural e da Comissão Municipal de Arquitetura, com os cursos de Arquitetura e Urbanismo das quatro (4) universidades da região valeparaibana.

Propõe-se inicialmente que este inventário, enquanto produto de uma pesquisa:

A) integre a programação prevista para o III Mês de Arquitetura que prevê a apresentação de um painel sobre o tema *Vale do Paraíba, 50 anos de Arquitetura Moderna*; incluindo-se apresentações especiais para cada curso de arquitetura das universidades representadas;

B) que seja apresentado na forma de comunicação no *II Seminário do Docomomo - Brasil*, 10 a 12 setembro, Salvador, devendo ser enviado até 16 de junho um resumo da comunicação;

C) a que seja apresentado na forma de palestra ao conjunto (alunos e professores) dos cursos de Arquitetura e Urbanismo que participarão da sua realização.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Constituir a representação regional do DOCOMOMO Internacional, o Docomomo Vale do Paraíba, se ao final, esta for a opinião das instituições que participaram de sua realização.

PROCEDIMENTO E METODOLOGIA

Delimitamos inicialmente o período de 1940 a 1980, por compreender-se aí, as obras mais significativas devendo ser melhor definido pela própria pesquisa.

Abrangência: cidades do Médio Vale do Paraíba, a porção paulista, excetuando as cidades do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira (Campos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal e São Bento do Sapucaí), por se considerar que o levantamento e a análise da arquitetura moderna nestes municípios, além de apresentar grandes dificuldades físicas e documentais no processo de identificação, merece tratamento a parte, em termos históricos e conceituais.

Fig. 1. Médio Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Será adotada a *Ficha de Seleção Internacional e as respectivas Diretrizes para Inventários Regionais...* do DOCOMOMO como referência para a realização do levantamento.

Tal como prevêm as Diretrizes o inventário é de exclusiva responsabilidade do Núcleo Regional Vale do Paraíba, observado o fato de que, as fichas deverão ser admitidas pelo ISC, Conselho de Especialistas do DOCOMOMO Internacional, para serem incluídas na listagem do patrimônio significativo do Movimento Moderno e também, relação Patrimônio da Humanidade do ICOMOS/UNESCO.

ESTRATÉGIA

Será formado o Núcleo Regional Vale do Paraíba, com dois membros de cada instituição (um professor e um bolsista, aluno do curso de Arquitetura) representando a equipe formada no curso de arquitetura/cidade; um representante da CMA e um do DPC da FCCR.

Propomos esquematicamente três fases de levantamento e conseqüente preenchimento da ficha:

1. Listagem de obras feita de memória, por cidade, principalmente a sua, se possível com endereço, ano, fontes de pesquisas, contatos...;
2. Entrevistas sucessivas com pessoas chaves: estudiosos, arquitetos locais, de SP e RJ que atua(ram) na região;
3. Excursões de leitura e documentação fotográfica das obras;
4. Levantamento de periódicos, bibliografia e documentação, iconografia, plantas e demais registros comprobatórios, em arquivos públicos e privados. Bibliotecas, cartórios e principalmente repartições municipais (prefeituras).

As fichas serão revistas pelo NRVP e enviadas aos consultores, que farão suas observações. Depois dos últimos ajustes serão enviadas ao Docomomo - Brasil para que sejam encaminhadas ao conselho de especialistas do Docomomo Internacional.

Propõe-se a classificação das obras em função da sua importância histórica, formando os seguintes acervos:

1. Seleção Internacional
2. Seleção Nacional
3. Seleção Regional
4. Seleção Municipal

Em termos analíticos propõe-se a caracterização de:

1. Obras modernas: realizadas por arquitetos de atuação local, regional, nacional e internacional;
2. Obras modernistas e modernas: domínio popular do vocabulário moderno, compreendendo-se o *kitsh*.

Num primeiro momento serão contempladas as obras mais expressivas para a *Seleção Internacional, Nacional e Regional* cujo objetivo é completar a fichas de inscrição para envio ao Docomomo. Os primeiros resultados serão apresentados, no *II Seminário do Docomomo Brasil*, setembro, e no *III Mês de Arquitetura*, em outubro.

Depois de outubro, num segundo momento, dar-se-á continuidade o levantamento histórico abrangendo outros acervos, outras micro regiões do Vale do Paraíba, como é o caso do Litoral Norte.

116

PESQUISA E PRODUTOS

Propomos dissociar a produção da pesquisa dos produtos editoriais que ela possa propiciar.

Pesquisa:

- A) Interpretação histórica e análise crítica (preenchimento da Ficha);
- B) Levantamento documental: fontes primárias: fotos, plantas em prefeituras, arquivos públicos e de particulares, principalmente do autores do projeto;
- C) Levantamento de fontes secundárias: periódicos e bibliografia;
- D) Levantamento fotográfico;
- E) Planta baixa e situação em CAD.

Produtos:

- A) Banco de dados;

- B)** Exposição fotográfica itinerante;
- C)** Catálogo/livro;
- D)** Coleção de posters, mapa-roteiro...;
- E)** Coleção de camisetas.

Caberá ao Núcleo Regional Vale do Paraíba definir o conjunto de recursos passíveis de utilização nas instituições, dimensionando e definindo os formatos dos produtos, e conseqüentemente, a orientação das pesquisas.

RECURSOS

A FCCR custeará a produção da pesquisa através do pagamento dos bolsistas, do suprimento de material, e despesas como transporte e alimentação.

Os cursos de Arquitetura contribuirão com o professor representante e demais recursos complementares (equipamento) não disponíveis na FCCR ou fora do alcance de nosso orçamento.

UNIVERSIDADE BRÁS CUBAS

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Prof. João Francisco Chavedar (coordenador)
Roberto Bianchi. Júnior (bolsista)

Equipe:
Prof. Antônio das Neves Gameiro

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - UNITAU

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Prof. Benedito Assagras de Mello (coordenador)
Gustavo Ribas Marcondes Massimino (bolsista)

NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Profa. Dra. Maria Dolores Cocco
Profa. Livia Vierno Rodrigues de Moura
Arq. Marcelo Assini

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA – UNIVASP

CURSO-DE ARQUITETURA E URBANISMO
Prof. Ademir Pereira dos Santos (coordenador)
Jorge Manuel Simões Pires (bolsista)

CRONOGRAMA PARA O NÚCLEO REGIONAL VALE DO PARAÍBA

Maio	Junho	Julho-	Agosto	Setembro	Outubro
17 - reunião da NRVP FCCR (SJC)	7 -reunião do NRVP UNITAU (Tbté.)	5 - reurrão do NRVP UMC (Mogi)	9- reunião do NRVP UNIVAP (SJC)	10 - reunião do NRVP FCCR (SJC)	17 - painel III Mês SJCampos
24 - palestra sobre o Momo Hugo Segawa UBCubas	16 - envio resumo Seminário docomomo			10/12 - Seminário docomomo-br	- apres. nos Cursos de Arq.

INVENTARIO DE ARQUITETURA MODERNA NO VALE DO PARAÍBA NUCLEO REGIONAL VALE DO PARAIBA DOCOMOMO BRASIL

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

COMISSÃO MUNICIPAL DE ARQUITETURA

Arq. Alexandre Penedo (coordenador)
Fábio Borovina (bolsista)

Equipe:
Arq. Luiz Carlos Tenório Acosta

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Arq. Selso dal Belo (diretor)

CONSULTORES:

Prof. Dr. Alberto Xavier
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Belas Artes de São Paulo

Prof. Dr. Hugo Segawa
Curso de Arquitetura e Urbanismo - USP, São Carlos